

A MODERNIDADE BRUTALISTA PARAIBANA NA DÉCADA DE 70: O Caso Do Museu De Artes Assis Chateaubriand

Carlos Alberto de Lima Neto
Universidade Federal de Campina Grande
c.alberto.nt@gmail.com

Igor Michel Bruno Dantas
Universidade Federal de Campina Grande
igordantax@gmail.com

Karla Victória Nunes da Silva
Universidade Federal de Campina Grande
karla.ns@hotmail.com

Resumo

O presente artigo visa analisar a arquitetura do antigo Museu de Artes Assis Chateaubriand (MAAC), no município de Campina Grande – PB. A análise será realizada sob diversos aspectos, dentre eles a materialidade da sua forma e de sua tectonicidade. O prédio, inaugurado em 1976 para abrigar o acervo artístico de Assis Chateaubriand, foi idealizado pelo artista plástico Chico Pereira e pelo arquiteto Renato Azevedo durante a vigência do Plano de Desenvolvimento Local Integrado (PDLI). Este trabalho se enquadra no eixo temático Lugar e Modernidade, que tem como finalidade a análise de obras e de espaços, levantando discussões acerca do diálogo entre arquitetura e lugar. Tem-se como objetivo o resgate do espírito vanguardista e do potencial da cidade como polo regional através da apropriação da arquitetura do edifício como expressão de tal momento. Além de evocar a representatividade da obra em uma época de efervescência cultural e progresso, o trabalho expõe também o estado de subutilização e esquecimento do edifício e do Parque Evaldo Cruz, no qual a obra está inserida. Marco representativo da modernidade brutalista da cidade de Campina Grande, o MAAC é uma obra que possui configuração que se volta para seu interior, e ao mesmo tempo consegue se integrar ao Parque. Já quanto à forma, seu exterior é composto por traços retilíneos e congruentes, com facetas bem marcadas em suas fachadas, contrastando com seu interior suavizado por linhas curvas, pela transparência dos panos de vidro e pelo traçado orgânico da vegetação, além do elemento mais marcante de seu interior: o próprio formato circular, bastante evidenciado pela sua marquise. O contraste entre essas duas realidades, o plano e o curvo, o abrir e o fechar, torna o MAAC uma das mais belas peças arquitetônicas de Campina Grande.

Palavras-chave: modernidade; brutalismo; Campina Grande.

Abstract

This article aims to analyze the architecture of the former Assis Chateaubriand Museum of Art in the city of Campina Grande - PB. The analysis will be performed in several aspects, including the materiality of its form and its tectonics. The building, opened in 1976 to house the art collection of Assis Chateaubriand, was designed by artist Chico Pereira and architect Renato Azevedo during the term of the Integrated Local Development Plan (ILDLP). This work fits into the main theme Place and Modernity, which aims to analyze works and spaces, raising discussions on the dialogue between architecture and place. It has, as objective the rescue of the avant-garde spirit and potential of the city as a regional center through the architecture of the building ownership as an expression of that time. In addition to evoking the representativity of the building in a time of cultural effervescence and progress, the work also exposes the state of under-utilization and oblivion of this piece of architecture and Evaldo Cruz Park, on which this building is inserted. Representative icon of brutalist modern city of Campina Grande, the MAAC is a work that has a set turned to its inside, and at the same time manages to integrate the Park. As for the form, its exterior is composed of rectilinear and matching features, with well-marked facets in its façades, contrasting with its interior, softened by curved lines, the transparency of the glass panels and the organic design of the vegetation besides the most striking element of its interior: the very circular shape, rather evidenced by its marquee. The contrast between these two realities, the plan and the curved, opening and closure, makes the MAAC one of the most beautiful architectural pieces of Campina Grande.

Key words: modernism; brutalism; Campina Grande.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho toma como objeto de estudo o edifício do Museu De Artes Assis Chateaubriand (MAAC), inaugurado no ano de 1976 em Campina Grande - PB, analisando também o Parque Evaldo Cruz, no qual está inserido e cujo projeto foi desenvolvido em consonância. A análise realizada leva em consideração o projeto original e as intenções dos idealizadores desde sua data de concepção até o estado atual do conjunto.

O objetivo é divulgar o resultado de pesquisas realizadas sobre a produção arquitetônica da obra moderna em Campina Grande, desenvolvidas por alunos do Curso De Arquitetura E Urbanismo Da Universidade Federal De Campina Grande, enquadrando-se no eixo temático deste evento, Lugar e Modernidade, que tem como finalidade a análise de obras e de espaços, levantando discussões acerca do diálogo entre arquitetura e lugar.

Toma-se como justificativa para evidenciar a obra em questão, a escassez de estudos sobre a mesma e a necessidade de evocar a representatividade da obra concebida em uma época de efervescência cultural e progresso.

A metodologia de pesquisa se baseou em entrevistas, pesquisas em campo e registros fotográficos para fundamentar as análises e conclusões do trabalho. Como fontes, o artigo teve suporte de material projetual de levantamento do prédio, concedido pela Pró Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) bem como da entrevista com Francisco Pereira Jr., Chico Pereira, artista plástico e professor que atuou como um dos idealizadores e posteriormente, diretor do Museu. Também foi entrevistado Walter Tavares, produtor cultural e funcionário da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Campina Grande (que funciona hoje no edifício estudado) e grande conhecedor da história e cultura locais. Teve-se acesso à Tese de Mestrado do Professor de Arquitetura e Urbanismo Eduardo Lucas, que analisa o MAAC dentre outras obras modernas na cidade e ainda foi realizado levantamento fotográfico durante as visitas à obra.

Como característica plástica a obra enquadra-se no estilo brutalista presente na arquitetura da época, não havendo legislação incidente sobre a mesma que garanta

sua preservação e dessa maneira relegando-a ao efeito de sucessivas intervenções despreocupadas com o patrimônio histórico. Serão levantadas algumas discussões que buscam relacionar arquitetura e lugar, destacando a influência física e cultural dessa obra no contexto local.

Por fim, será observado o estado de conservação em que o MAAC e seu entorno se encontram e o que o mesmo reflete em relação às políticas preservacionistas municipais.

A HISTÓRIA

A arquitetura moderna brutalista caracteriza-se por expor a verdade arquitetônica das obras que estão sob sua definição, evidenciando materiais e estruturas, procurando não esconder os seus elementos estruturais. As obras com ela identificadas caracterizam-se principalmente pela utilização do concreto armado exposto, aparente, ressaltando a relação entre arquitetura e estrutura, tanto como recurso tecnológico como também pela busca de uma maior expressividade plástica. Tem como ícone primordial as obras do arquiteto Le Corbusier, que a partir do projeto da Unidade de Habitação de Marselha (1945-1949), ajudaram a conformar uma linguagem arquitetônica que influenciou arquitetos e obras no mundo inteiro.

No Brasil, a arquitetura brutalista emerge a partir dos anos 50, em obras cariocas e paulistas, ganhando destaque na produção da nova geração de arquitetos vindos de São Paulo na época. O início da tendência brutalista no Brasil aconteceu simultaneamente à construção de Brasília, embora o estilo só ganhe mais notoriedade e se consolide nos anos 60, quando passa a repercutir em âmbito nacional. A tendência brutalista teve grande expansão nos anos 1970 em todo o mundo; e é nesse recorte temporal que o MAAC se insere. Ao passo em que a arquitetura progredia tecnologicamente, a modernização do campo fazia com que parte significativa da população rural migrasse para as cidades, e com isso, surgiu a necessidade da construção de conjuntos habitacionais para abrigar esse contingente humano.

Visando tratar essa e outras questões da cidade moderna, o Governo Federal criou o Serviço Nacional de Habitação e Urbanismo (SERFHAU). O Brasil tinha como presidente o General Médici, na época do chamado “Milagre brasileiro”, quando foram feitas grandes obras como a ponte Rio-Niterói, a rodovia Transamazônica e a Usina Hidrelétrica de Itaipu. Aeroportos, portos, estradas e afins equiparam a infraestrutura do país que vinha planejando suas capitais e metrópoles de forma arbitrária até então.

Embora tenha começado nos anos 50, o avanço desenvolvimentista só teve início em Campina Grande nos anos 70. Segundo o produtor cultural Walter Tavares, foi através do prefeito Luiz Mota Filho, o “Luizito”, que Campina Grande foi incluída no projeto. Para articular-se com o SERFHAU, criou-se uma comissão denominada Companhia de Desenvolvimento de Campina Grande (COMDECA). O conselho visava planejar a cidade pensando-a dentro de um sistema regional, servindo como área polarizadora da Borborema, levando em consideração sua história e suas perspectivas para o futuro.

Francisco Pereira Junior, mais conhecido como Chico Pereira, professor e artista plástico que articulava o meio cultural e o meio político, integrava a equipe que opinava a respeito dos equipamentos culturais. Como diretor do MAAC, idealizou o novo prédio do museu para abrigar o acervo Assis Chateaubriand, chegado em Campina no Ano de 1967. Para a elaboração do projeto do Parque Evaldo Cruz, incluindo o Obelisco e o Museu, foi convocada uma equipe multidisciplinar, composta de arquitetos, paisagistas, advogados e administradores vinda de Recife, coordenada pelo arquiteto Renato Azevedo.

Formado em arquitetura pela UFPE em 1968, Renato nasceu em Campina Grande no ano de 1943 e faleceu em 1997, em Recife. Em Campina Grande, dedicou-se principalmente a projetos urbanos tais como a Avenida Canal, a Avenida Canal do Prado, a Avenida Manoel Tavares, o Parque Evaldo Cruz, o Largo do Açude, o Parque da Criança, dedicando-se também a projetos residenciais em geral.

Viabilizado pelo PDLI (Plano de Desenvolvimento Local Integrado), o prédio é inaugurado em 31 de janeiro de 1976 através da Campanha Nacional dos Museus Regionais, idealizada pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand, paraibano nascido em Umbuzeiro, e criador do MASP – Museu de Arte de São Paulo, e grande fomentador da cultura na região nordestina. O professor Edvaldo de Souza do Ó, então presidente da FURNe – Fundação Universidade Regional do Nordeste, coordenou a inauguração do museu.

A princípio, foi chamado de Museu de Arte de Campina Grande, depois sendo nomeado Museu Regional de Arte Pedro Américo e, por fim, nos anos 80, com o nome definitivo, Museu de Artes Assis Chateaubriand. É importante destacar a participação do paraibano Drault Ernanny, como também de seu primeiro diretor, Raul Córdula Filho, artista contemporâneo campinense. A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), criada a partir fragmentação da Universidade Regional do Nordeste (URNe), mantida pela FURNE, participou da direção do museu entre 1987 e 2007, permanecendo responsável pela guarda e administração do MAAC sob a gerência da FURNE, após a estadualização da universidade.

A OBRA

Localizada no Parque Evaldo Cruz, local conhecido popularmente como Açude Novo (Figura 1a), onde está situado o marco zero da cidade, no centro do município de Campina Grande, o MAAC se encontra em uma zona de convergência de fluxos, fato que facilita seu acesso por usuários de diversas zonas da cidade. Construído sobre a parte elevada do leito seco do Açude Novo, o prédio se destaca e ao mesmo tempo respeita a paisagem do seu entorno, sendo parte integrante dos equipamentos que o Parque Evaldo Cruz possui. A obra é dotada de uma simples forma circular de fácil apreensão que dialoga com as feições do desenho do parque, do anfiteatro e do espelho d'água (pensados no período do PDLI) compondo a identidade visual do conjunto (Figura 1b).

Figura 1: (a) Imagem de Satélite do Parque Evaldo Cruz. 2015. (b) Imagem dos documentos do PDLI.

É, de certa forma, modesto em sua implantação no conjunto, apesar de possuir notória horizontalidade, fazendo com que suas dimensões verticais não destoassem das configurações existentes em seu entorno na época. Foi inicialmente implantado como uma estrutura que pousa sobre o limite do sítio, gerando um balanço na extremidade sul devido ao desnível da edificação em relação ao nível do parque, fazendo com que o MAAC se relacione com o mesmo em um nível e em outro com a rua (Figura 2).

Figura 2: Anteprojeto do MAAC. Retalhos Históricos de Campina Grande (Blog).

Tendo originalmente seu acesso principal dado por uma grande explanada que dava na Avenida Dom Pedro II, a qual está diretamente ligada à Avenida Floriano Peixoto, eixo estruturante da cidade, o MAAC funcionava como elemento de transição entre a rua e o Parque Evaldo Cruz, quando possibilitava diferentes meios para tal, um caminho que se dava por dentro do museu, descendo para o parque por meio de uma escada helicoidal, e outros contornando o mesmo externamente através de rampas e escadas.

O edifício possui um grande valor simbólico que é potencializado quando ele é compreendido como um espaço de transição entre dois contextos urbanos diferentes, ao formar essa passagem das atividades mais duras exercidas na cidade, do trabalho para o ócio e lazer praticados em um parque. O que chama a atenção é que esta transição se dá por meio de um terceiro tipo de atividade: a cultural. (LUCAS, 2012). A decisão de visualmente alinhar o museu ao obelisco (Figura 3), tomada de forma consciente pelo arquiteto, torna a obra um importante monumento para a cidade que conversa com um outro, tanto em seu contexto histórico, quanto em seu simbolismo como ícone de uma efervescente fase cultural de Campina Grande.

Figura 3: Alinhamento entre edificação e obelisco. Lucas, 2012, em sua dissertação de mestrado.

Tendo como partido arquitetônico, um volume circular que volta-se para seu interior, que de acordo com Chico Pereira configura-se em uma estrutura conventual, barroco/medieval, que se assemelha ao Hotel Tambaú, e que pousa sobre uma extremidade do Parque Evaldo Cruz, o MAAC foi resolvido em uma escala relativamente mais modesta, estabelecendo um diálogo formal entre o mesmo e alguns equipamentos do parque, tais como o anfiteatro e a fonte, que possuem formato semelhante.

Como forma de manter uma conexão visual entre museu e parque, além de fazer uso de panos de vidro que proporcionam uma permeabilidade entre o interior das salas e o exterior, o arquiteto posicionou a edificação de maneira a permitir que o usuário consiga identificar tal ligação, mesmo estando no pátio central do museu, por meio da visualização do elemento central do parque, o obelisco dedicado aos índios Ariús, mostrado na Figura 4 (Tal elemento deveria possuir esfinges que fariam alusão aos

Ariús, porém não chegou a ser finalizado devido a mudança gestão), o qual é mantido como elemento visual primário do conjunto e está localizado no marco zero da cidade, ponto onde encontra-se uma cápsula do tempo que deverá ser aberta no centenário no Parque Evaldo Cruz.

Figura 4: Visualização do obelismo por meio do pátio central do MAAC. Lima Neto, C. 2015.

Além disso, como forma de trazer elementos presentes no parque para o interior da edificação, o arquiteto, quando volta o anel de circulação para um jardim interno, traz o verde do parque para o interior da edificação (Figura 5). Tal jardim teve o seu tratamento paisagístico proposto por uma equipe de paisagista recifenses, e fazendo uso de vegetação nativa, reforçando o caráter regional do museu e evidenciando a beleza do seu interior, porém algumas alterações já foram feitas neste jardim, alterando sua feição original.

Figuras 5: Jardim interno. Lima Neto, C. 2015.

Trazendo fortemente as características da arquitetura moderna brutalista, a obra apresenta sua forma de maneira intrinsecamente ligada à função dos elementos que a compõem. Vigas que se expõem e se saltam do volume principal ligam-se diretamente às proteções solares em concreto, compondo a fachada juntamente com as paredes/pilares que se sobressaem conferindo ritmo às faces do invólucro do prédio (Figura 6), que através de uma modulação racionalmente guiada pela estrutura, possui uma composição puramente angular.

Figura 6: Ligação entre viga e proteção solar. Dantas, I. 2016.

Tendo seu exterior composto por planos fortemente marcados, o museu possui também um arco rochoso que o delinea (Figura 7a), trazendo novamente a forma circular para suavizar e evocar a forma primordial da composição, que em seu interior é evidenciada por uma grande marquise feita em concreto armado (Figura 7b).

Figuras 7: (a) A de circulação externa. Dantas, I. 2016. (b) Destaque da marquise no anel interno de circulação. Dantas, I. 2016.

A forte presença do concreto armado, a exposição da estrutura, a utilização desse material até mesmo nas proteções solares mostra a verdade arquitetônica que o edifício faz questão de evidenciar, tanto em seu exterior quando no interior, visto que o concreto permeia toda a obra. A tectônica do conjunto se manifesta pelo diálogo do concreto aparente com o embasamento em pedra, uma conversa entre elementos brutos que são utilizados de maneira inteligente e racional, fazendo com que o arco pétreo exterior seja um elemento de transição entre o construído e o natura (Figura 8). Aliado à isso, o uso dos revestimentos presentes na obra mantém a tectônica do edifício sóbria, atemporal, resistente ao passar dos anos (Figura 9).

Figura 8: Fachada. Dantas, I. 2016.

Figura 9: Texturas. Lima Neto, C. 2015.

A fácil apreensão também repete-se no que diz respeito à disposição espacial do programa (Figura 10). O indivíduo que vem da rua é trazido para o anel interno de circulação do qual pode-se observar todos os compartimentos da edificação. Dessa

forma, o percurso é permeado pela dinâmica de descoberto-coberto-descoberto, natural-construído-natural, luz-sombra-luz.

Figura 10: Plantas baixa. Prefeitura Universitária/ PROINFRA UEPB, modificado.

Com área de aproximadamente 1300 m² e diâmetro de cerca de 30 metros, a edificação possuía um grande vão que abrigava o salão de exposição ao longo das faces voltadas a parque de maneira a favorecer as visuais. Havia também espaço dedicado ao Ateliê Livre, onde artistas locais podiam aprender e praticar seu ofício. Ateliê esse do qual saíram artistas de renome como, Júlio Leite, Margarete Aurélio, entre outros, enquanto outra zona concentrava salas administrativas, ao lado do auditório que funciona como tal até os dias atuais (Figura 11a), a parte hidráulica e do apoio composta por Bateria de Sanitários e Copa também formam outro grupo, situado no acesso principal da edificação, funcionando como uma galeria (Figura 11b).

(a)

(b)

Figura 11: (a) Auditório. Dantas, I. 2016. Galeria. Lima Neto, C. 2015.

Com a adoção desse tipo de disposição dos ambientes a escala humana é respeitada, visto que o usuário não percorre grandes distâncias para acessar os ambientes do então museu. Pelo salão de exposições, a escada helicoidal conectava o museu ao parque de maneira recíproca: tanto os usuários do parque poderiam ter acesso ao edifício, como o oposto. Como inicialmente o disco tocava o chão apenas na parte alta do leito seco do Açude Novo, um muro de pedras foi criado para delimitar/suavizar a forma do museu, possibilitando também a criação de um fluxo restrito, para que funcionários possam transitar entre os ambientes sem que seja necessário recorrer ao anel interno da edificação. Com o passar dos anos as necessidades do museu fizeram com que o mesmo fosse compartimentado, visando o atendimento de novas demandas.

O LEGADO

Apesar da representatividade e relevância do conjunto, o mesmo vem sofrendo alterações que comprometem sua autenticidade. As sucessivas descaracterizações, sofridas pelo Parque por meio da alternância dos governos municipais, acabaram por influenciar na subutilização do espaço, o que ocorreu de maneira consequente e análoga no Museu.

Nos anos que sucederam sua inauguração, o Parque Evaldo Cruz foi consideravelmente apropriado por parte dos campinenses. Em torno do obelisco, para o qual se direcionava apenas uma passarela, a atração eram as fontes de “águas dançantes” que funcionavam em harmonia com a iluminação ao som de música clássica nos fins de semana. Porém essa apropriação do espaço só se manteve forte até meados da década de 1990.

Segundo Walter Tavares, foi por volta da década de 1980 que barracas voltadas à gastronomia começaram a se instalar no parque sendo um dos primeiros fatores a afetar a paisagem do mesmo. Já no museu, uma reforma foi realizada em maio de 1984, com fins de manutenção e readequação de usos. As intervenções incluíam a recuperação da coberta, construção de dependências para ateliê, melhoramentos na sala de exposição permanente do acervo, instalação de uma sala de exposições temporárias, melhoramentos nas instalações elétricas e hidráulicas, construção de uma sala para a diretoria, entre outros.

Entretanto, foi na gestão da Prefeita Cozete Barbosa (2002-2004) que alterações mais drásticas foram feitas no Parque. Uma delas foi a retirada de brinquedos para crianças:

No início do ano de 2002 o Açude Novo passou por reformas urbanísticas tendo sua reabertura apenas em junho de 2004. Neste período foram retirados brinquedos para crianças como balanços e escorregos, e os bancos e a fonte foram renovados. Esta ação tencionava revitalizar tanto o mobiliário que estava desgastado pelo tempo, como também o uso do espaço que já se encontrava esquecido e pouco frequentado pela população. Apesar deste esforço, a falta dos equipamentos para a recreação infantil foi um fator que pôs fim a um forte significado que já havia existido no parque, já que no nos anos 1970-80 havia muitas crianças fazendo uso dos brinquedos.

ALBINO et al, 2015, p.14

No ano de 2007, uma intervenção afetou significativamente o conjunto, consolidando a desapropriação do espaço por parte população. A instalação do Terminal de Integração em uma das extremidades do Parque, mais especificamente em frente ao acesso principal do museu foi executada sem considerar a leitura visual do MAAC e seu entorno. O terminal tomou a esplanada e estacionamento antes ali presentes bloqueando as visuais principalmente para o museu, assim como para o parque.

A decisão colabora para o problema da visibilidade do parque, já grave devido ao porte arbóreo que hoje constitui um fator que oferece determinado bloqueio visual estigmatizando o ambiente hoje como inseguro (Figura 12).

O problema da visibilidade no parque decorrente da insuficiência de postes de luz foi ignorado na reforma de 2002, e agravado pela ausência das fontes luminosas. Atrelado a isto a própria topografia do açude, que é semelhante a uma cratera ainda que relativamente rasa.

ALBINO et al, 2015, p.14

Figura 12: O Parque Evaldo Cruz em 2016: visibilidade afetada pela arborização. Lima Neto, 2016

A adição de três passarelas formando caminhos até o a obelisco, e a adição de bancos contornando o mesmo bem como a alteração do revestimento do espelho d'água foram algumas alterações mencionadas por Walter Tavares que contribuíram para a ruptura da identidade visual do desenho do parque, originalmente mais sinuoso.

Atualmente, o edifício é ocupado pela Secretaria Municipal de Cultura, tendo um uso majoritariamente burocrático. Por isso, o MAAC teve sua planta sucessivamente compartimentada para a criação de novos espaços administrativos que se adequassem ao novo uso, fragmentando os grandes vãos antes destinados às exposições e ao ateliê livre, de acordo com Walter Tavares.

A compartimentação da planta original ocorreu também no pavimento inferior. Originalmente de configuração livre e destinado à feira de artes, venda de comidas típicas e apresentações culturais de maneira integrada ao parque, hoje o pavimento encontra-se ocupado por para salas do Grupo de Tradições Populares Acauã da Serra da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Dessa forma, a planta original está completamente descaracterizada bem como fecha-se para o parque em seu nível inferior, o que vai de encontro à intenção original do projeto: (Figura 13).

Figura 13: Fechamento do Pavimento Inferior que se voltava para o parque para a criação de salas. Dantas, I. 2016.

As alterações no museu tiveram rebatimento também no quesito dos fluxos. Reforçando ainda mais a desintegração com o espaço público, a escada helicoidal hoje não recebe mais a função de circulação entre edifício e parque. Gradeada, a escada liga apenas a sala principal destinada ao Grupo Acauã à outras salas usadas pelo grupo no pavimento inferior (Figura 14).

Figura 14: Gradil e fechamento em alvenaria da escada. Dantas, I. 2016.

Além do mau estado de conservação no exterior do prédio, tomado por pichações, em seu interior instalações aparentes afetam a leitura da identidade original dos seus ambientes (Figura 15a). As manilhas que recebem a água captada da coberta também foram pintadas, caracterizando problema semelhante (Figura 15b).

(a)

(b)

Figura 15: (a) Instalações aparentes, descaracterizando os ambientes. Dantas, I. 2016. (b) Manilhas utilizadas para captação de água. Dantas, I. 2016.

Para anteder a problemas de insolação e privacidade, películas escuras foram aplicadas nos panos de vidros, além de bloqueios opacos improvisados. Dessa maneira, a apreensão das fachadas fica comprometida bem como a integração visual interior-exterior, almejada no projeto original.

CONCLUSÃO

Ícone de uma época de desenvolvimento econômico e efervescência cultural na cidade de Campina Grande, o MAAC foi fruto da convergência de ideias e da atuação de figuras chave para o progresso da cidade. Entretanto, a valorização da cultura em seus diversos ramos ocorre atualmente de maneira tímida. Tal fato reflete-se também na arquitetura, quando a falta da cultura de preservação do patrimônio no município, tanto por parte da população quanto do poder público, permitiu que o conjunto obra e entorno fossem gradativamente negligenciados, e por fim esquecidos, tornando-se apenas um lembrete de um passado promissor de Campina Grande.

Cidades do futuro reconhecem e respeitam o seu passado, e apesar da ineficácia da atuação dos órgãos de preservação patrimonial em proteger esses bens, aliados aos erros de planejamento urbano como a implantação do Terminal de Integração, que dificultam a apropriação dos campinenses de seus espaços públicos, existem iniciativas que procuram reverter esse quadro. A mais recente é o OcupAçude, movimento encabeçado por estudantes de arquitetura e arquitetos, que ocorre a cada 3 meses e que busca agregar vários setores da sociedade em prol do reavivamento do

espaço público aqui estudado, são tentativas, ainda que modestas, de resgate desse passado tão importante para a cidade de Campina Grande.

Apesar da descaracterização de boa parte do patrimônio arquitetônico da cidade em geral ser um fenômeno recorrente, Campina ainda possui potencial em sua história construída. Portanto, é de fundamental importância a atuação de grupos preservacionistas e a conscientização popular para que o acervo patrimonial de Campina Grande seja preservado e sua importância difundida no cenário da arquitetura regional e nacional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBINO, B. C. A.; LANDIM, C. T. M.; GÓIS, J. L. C. X.; SILVA, K. V. N.; GOMES, R. M.. PARQUE AO AVESSE: A involução do Açude Novo como espaço livre público no Centro de Campina Grande. In: **X Colóquio QuapáSEL, 2015**, Brasília – DF. X Colóquio Quapá-SEL, 2015.

BRASIL. Ministério do Interior. Serviço Federal de Habitação e Urbanismo. Companhia Pró Desenvolvimento de Campina Grande. Plano de Desenvolvimento Local Integrado. Campina Grande, 1973.

Breve introdução à Arquitetura da Escola Paulista Brutalista. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.069/375>>. Acesso em: 30 de junho de 2016.

Brutalismo, sobre sua definição. (ou, de como um rótulo superficial é, por isso mesmo, adequado). Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.084/243>>. Acesso em: 30 de junho de 2016.

Chico Pereira. Disponível em: <<http://www.paraibacriativa.com.br/artista/chico-pereira/>> Acesso em: 22 de Junho de 2016.

LACERDA, Jônatas; LIRA, Agostinho. **Retratos de Campina Grande - Um Século em Imagens Urbanas**. Campina Grande: Universidade Federal de Campina Grande, 2012.

LUCAS, Eduardo Araújo. Arquitetura e cidade: três obras em Campina Grande entre 1972 e 1985. Dissertação de Mestrado - **Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo**, Universidade Federal da Paraíba (UFPB). João Pessoa, 2012.

Museu Assis Chateaubriand. Disponível em: <<http://museu.uepb.edu.br/mac/museu-assis-chateaubriand/>>. Acesso em: 30 de junho de 2016.

O Museu de Artes Assis Chateaubriand (MAAC). Disponível em: <http://cgretalhos.blogspot.com.br/2010/05/o-museu-de-artes-assis-chateaubriand.html#.V2i7_usrLIU>. Acesso em: 28 de maio de 2016.

PEREIRA JÚNIOR, Francisco. *Entrevista concedida aos autores*. 09/11/2015. Campina Grande. 2015.

TAVARES, Walter. *Entrevista concedida aos autores*. 21/06/2016. Campina Grande. 2016.